

अंधश्रद्धा: ग्रामीण व शहरी भागावरील सावट

राजेंद्र भानुदास आंधळे¹, प्रा. डॉ. सुवर्णा अ.बेनके²

¹ संशोधक विद्यार्थी, संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर, अहिल्यानगर. (सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे)

² संशोधन मार्गदर्शिका, विभागप्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग, संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य आणि ब. ना सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर अहिल्यानगर.

Corresponding Author – राजेंद्र भानुदास आंधळे

DOI - 10.5281/zenodo.16743054

गोषवारा:

हा शोधनिबंध अंधश्रद्धा या सामाजिक समस्येचे ग्रामीण आणि शहरी भागांवर होणारे परिणाम तसेच तिचे स्वरूप यांचा सखोल अभ्यास करतो. समाजात आजही मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित असलेल्या अंधश्रद्धा, त्यांचे मूळ, आणि त्यामागील सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तसेच शैक्षणिक कारणे तपासणे, हा या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण भागांमध्ये पारंपरिक रूढी-परंपरा आणि निरक्षरतेमुळे अंधश्रद्धा अधिक प्रमाणात रुजलेल्या दिसतात, तर शहरी भागात आधुनिकतेचा मुखवटा घालून त्या वेगवेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहेत, हे यात अधोरेखित केले आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंध अंधश्रद्धेमुळे व्यक्ती आणि समाजावर होणारे नकारात्मक परिणाम जसे की आर्थिक शोषण, मानसिक त्रास, आरोग्यविषयक गंभीर गुंतागुंत आणि सामाजिक भेदभावाला चालना कशी मिळते, याचे विश्लेषण करतो. जादूटोणा, करणी, बुवाबाजी, आणि चमत्कारांवर विश्वास ठेवण्यामुळे होणारे दुष्परिणाम विशेषत्वाने चर्चिते आहेत. शहरी भागात तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीनंतरही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र यांसारख्या आधुनिक अंधश्रद्धा कशा फोफावत आहेत, यावरही प्रकाश टाकला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी शिक्षण, प्रबोधन, कायदेशीर उपाययोजना आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याची गरज यावर हा शोधनिबंध भर देतो. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये जनजागृती, वैज्ञानिक विचारांचा प्रसार, आणि तर्कशुद्ध विचारांना प्रोत्साहन देणे हे अंधश्रद्धेवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहे, असे निष्कर्ष या अभ्यासातून काढले आहेत.

मुख्य शब्द: अंधश्रद्धा, ग्रामीण भाग, शहरी भाग, सामाजिक समस्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, प्रबोधन, निर्मूलन.

प्रस्तावना:

अंधश्रद्धा म्हणजे कोणत्याही वैज्ञानिक किंवा तार्किक आधाराशिवाय एखाद्या गोष्टीवर ठेवलेला विश्वास. हा विश्वास अनेकदा चुकीच्या समजुती, भीती, परंपरा आणि माहितीच्या अभावातून निर्माण होतो. अंधश्रद्धा केवळ

व्यक्तींच्या जीवनावरच नव्हे, तर समाजाच्या प्रगतीवरही नकारात्मक परिणाम करतात. भारत हा विविध संस्कृती आणि परंपरा असलेला देश असल्याने, येथे अंधश्रद्धांचा प्रभाव ग्रामीण तसेच शहरी दोन्ही भागांमध्ये दिसून येतो. या शोधनिबंधात आपण अंधश्रद्धांचे स्वरूप, त्यांचे ग्रामीण व शहरी

भागांतील अस्तित्त्व आणि त्याचे समाजावरील परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.

संशोधन पद्धती:

सदरील संशोधनसाठी दुय्यम माहितीचा वापर केला आहे त्यासाठी वृत्तपत्र, पुस्तके, लेख, शोधनिबंध, इंटरनेट तसेच यासंदर्भातील न्यायालयीन खटले इत्यादी साधनाचा वापर केला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) अंधश्रद्धा : ग्रामीण व शहरी भागावरील परिणाम अभ्यासणे.
- 2) अंधश्रद्धा आणि त्याची कारणे अभ्यासणे.
- 3) अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी केलेले उपाय अभ्यासणे.

अंधश्रद्धांचे स्वरूप आणि कारणे:

अंधश्रद्धांचे स्वरूप अनेकविध आहे. यामध्ये शुभ-अशुभ मानणे, मंत्र-तंत्र, जादूटोणा, भविष्य पाहणे, नवस करणे, वास्तुदोष पाहणे, विशिष्ट दिवशी विशिष्ट कामे टाळणे किंवा करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

अंधश्रद्धांची मुख्य कारणे:

१. शिक्षणाचा अभाव:

व्यक्तीला शिक्षणाचा सर्वात मोठा फायदा त्याचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होणे, तर्कसंगत विचार करणे यासाठी होत असतो. शिक्षणाच्या अभावामुळे लोकांना वैज्ञानिक दृष्टीकोन आत्मसात करता येत नाही, तार्किक क्षमता अंगी बाळगता येत नाही. परिणामी व्यक्तीची फसवणूक होते आणि ते सहजपणे चुकीच्या समजुतींना बळी पडतात.

२. असुरक्षितता आणि भीती:

तर्क सांगत व सर्जनशील विचार न केल्याने व्यक्तीमध्ये अज्ञात गोष्टींची भीती निर्माण होते. त्याचा परिणाम म्हणून जीवनातील अनिश्चिततेची जाणीव होऊ लागते. अशी मनःस्थिती लोकांना अंधश्रद्धांकडे ढकलते.

३. सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा:

अनेक अंधश्रद्धा पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या परंपरांचा भाग बनलेल्या असतात आणि लोक त्यांचा डोळे झाकून स्वीकार करतात. कधी कधी या अंधश्रद्धा मान्य नसल्या तरी सामाजसमुहाच्या रेट्यामुळे अथवा तथाकथित प्रतिष्ठेमुळे परंपरांचे पालन केले जाते.

४. गैरसमज आणि अपुरी माहिती:

वैज्ञानिक माहितीचा अभाव किंवा चुकीच्या माहितीमुळे अंधश्रद्धा वाढतात. सुदैवाने वैज्ञानिक क्रांतीमुळे माहितीचे महाजाल निर्माण झाले आहे. त्यामुळे माहितीचे विविध स्रोत मोबाइल, संगणकच्या माध्यमातून घरोघरी पोहचले आहे. अर्थात अशा माहितीचे योग्य विश्लेषण आणि सत्यता तपासणे आवश्यक आहे.

५. स्वार्थी लोकांकडून गैरफायदा:

बऱ्याचदा व्यक्ती आपल्या समस्यांवर उपाय म्हणून काहीतरी सोपा मार्ग निवडण्याचा प्रयत्न करतात. आपली समस्या फार कष्ट न पडता परस्पर दुसऱ्यांनी केलेल्या उपयांतून दूर झाली तर त्यांना हवेच असते. अशावेळी काही स्वार्थी लोक (उदा. भोंदू बाबा, मांत्रिक) लोकांच्या अज्ञानाचा आणि अडचणींचा गैरफायदा घेऊन अंधश्रद्धांना खतपाणी घालतात.

ग्रामीण भागांतील अंधश्रद्धेचे परिणाम :

ग्रामीण भागांमध्ये अंधश्रद्धांचा प्रभाव अधिक दिसून येतो, कारण तेथे शिक्षणाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते आणि पारंपरिक विचारसरणी अधिक प्रभावी असते.

१. आर्थिक शोषण:

ग्रामीण भागातील लोक, विशेषतः गरीब आणि मागासलेले, आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी किंवा आरोग्य समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी भोंदू बाबा आणि मांत्रिकांकडे जातात. यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक शोषण होते.

२. आरोग्यावर परिणाम:

आरोग्याच्या समस्यांवर उपचारासाठी डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी मांत्रिकांकडे जाणे, गंडेदोरे बांधणे, जादूटोणा करणे यांसारख्या अंधश्रद्धांमुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. अनेकदा गंभीर आजार बळावतात आणि रुग्णांना जीव गमवावा लागतो.

३. सामाजिक बहिष्कार:

काही अंधश्रद्धांमुळे लोकांना सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते, विशेषतः स्त्रियांना किंवा ज्यांना 'वाईट शक्तींनी पछाडले' असे मानले जाते.

४. शिक्षणात अडथळा:

काही ठिकाणी, मुलांच्या शिक्षणाऐवजी धार्मिक विधी किंवा अंधश्रद्धांशी संबंधित कार्यांना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे शिक्षणात अडथळा निर्माण होतो.

शहरी भागांतील अंधश्रद्धा:

शहरी भाग अधिक शिक्षित आणि प्रगतशील असले तरी, अंधश्रद्धा तेथेही वेगवेगळ्या

स्वरूपात अस्तित्वात आहेत.

१. उच्चभ्रू अंधश्रद्धा:

शहरी भागांत, विशेषतः उच्चभ्रू वर्गामध्ये, वास्तूदोष, ज्योतिष, अंकशास्त्र, रत्नशास्त्र यांसारख्या अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. लोक आपल्या व्यवसायात यश मिळवण्यासाठी किंवा वैयक्तिक समस्या सोडवण्यासाठी अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवतात.

२. माध्यमांचा प्रभाव:

टेलिव्हिजनवरील काही धार्मिक कार्यक्रम किंवा जाहिराती अंधश्रद्धांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देतात.

३. मानसिक ताण आणि असुरक्षितता:

शहरी जीवनातील वाढता ताण, कामाचा दबाव आणि अनिश्चितता लोकांना ज्योतिष किंवा अन्य अंधश्रद्धांकडे आकर्षित करते, जिथे त्यांना भविष्य किंवा समस्या सोडवण्यासाठी काही 'सोपे' उपाय मिळतील असे वाटते.

४. आधुनिक जीवनशैली :

काही अंधश्रद्धा आधुनिकतेचा बुरखा घालून येतात, उदा. 'कॉर्पोरेट ज्योतिष' किंवा 'वैदिक विज्ञान' असे दावे करून लोकांना आकर्षित केले जाते.

अंधश्रद्धांचे समाजावरील परिणाम:**१. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव:**

अंधश्रद्धा केवळ व्यक्तीवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजावर गंभीर परिणाम करतात. अंधश्रद्धा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला मारक आहेत. त्यामुळे समाजात तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता कमी होते.

२. आर्थिक नुकसान:

अंधश्रद्धांमुळे व्यक्ती आणि कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

३. सामाजिक दुफळी:

काही अंधश्रद्धा जातीय भेदभावाला किंवा सामाजिक दुफळीला खतपाणी घालतात.

४. गुन्हेगारीला प्रोत्साहन:

अंधश्रद्धेपोटी अनेकदा गंभीर गुन्हे घडतात, उदा. नरबळी, जादूटोणा करून मारहाण करणे.

५. आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम:

चुकीच्या उपचारांमुळे अनेक लोक आपले प्राण गमावतात.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे उपाय:

अंधश्रद्धांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी उपाययोजना :

१. शिक्षणाचा प्रसार:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रसार करणे, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, जेणेकरून लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होईल.

२. वैज्ञानिक जागृती:

वैज्ञानिक प्रयोग, कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करून लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे.

३. प्रबोधन आणि जनजागृती:

प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमार्फत अंधश्रद्धांबद्दल समाजात जागृती निर्माण करणे.

४. कायद्याची अंमलबजावणी:

अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि भोंदू बाबा, मांत्रिक यांसारख्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करणे.

५. तर्कशुद्ध विचारसरणीला प्रोत्साहन:

लहानपणापासूनच मुलांमध्ये तर्कशुद्ध विचारसरणी आणि चिकित्सक वृत्ती विकसित

करणे.

निष्कर्ष:

अंधश्रद्धा हे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील समाजाला ग्रासणारे एक गंभीर सावट आहे. यावर मात करण्यासाठी शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि प्रबोधन हीच खरी शस्त्रे आहेत. केवळ कायदे करून किंवा बाह्य उपायांनी हे शक्य नाही, तर लोकांच्या मनात वैज्ञानिक विचारांची ज्योत पेटवणे आवश्यक आहे. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती तर्कशुद्ध विचार करेल, तेव्हाच अंधश्रद्धांचे हे सावट कायमचे दूर होईल आणि एक प्रगतशील व समृद्ध समाज निर्माण होईल.

संदर्भ साहित्य :

- १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अध्यादेश - २०१३, दि. २०/१२/२०१३.
- २) सहस्रबुद्धे प्रमोद , श्रद्धांचे सर्वेक्षण , आजचा सुधारक, एप्रिल २०१०, पृ. १०३
- ३) दाभोळकर डॉ. नरेंद्र, एक न संपणारा प्रवास, साप्ताहिक साधना , दि. ७ सप्टेंबर २०१३.
- ४) Koor Dr Abraham, Begone Godmen - Encounter with Spiritual Frauds, Jaico Publishing House, July 30, 2005
- ५) The Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017